

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

TA'MINOT ZANJIRLARIDA ZAXIRALARNI BOSHQARISH

Movlonov Ilg'or Xudoyor o'g'li

Millat Umidı Universitetining BA-201 guruh talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'minot zanjirlarida zaxiralarni boshqarish masalasi har tomonlama yoritilgan. Avvalo, ta'minot zanjiri tushunchasi, uning tarkibiy qismlari va asosiy vazifalari bayon etilgan. So'ngra zaxira tushunchasining mohiyati, uning inglizcha atamasi va amaliyotdagi o'rni izohlanadi. Zaxiralar turlari, ularning ishlab chiqarish va yetkazib berish jarayonidagi funksiyalari tahlil qilinib, har bir tur o'ziga xos vazifalarni bajarishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: ta'minot zanjiri, zaxira boshqaruvi, zaxira turlari, strategik rejalashtirish, funksional ta'minot, samaradorlik, moslashuvchanlik, innovatsion model, logistika, ishlab chiqarish jarayoni.

Kirish. Bugungi global iqtisodiyotda korxonalar o'rtasidagi raqobat nafaqat yakuniy mahsulot sifati, balki mahsulotni o'z vaqtida va samarali yetkazib berish qobiliyati orqali ham belgilanmoqda. Shu jihatdan ta'minot zanjiri muhim rol o'ynaydi. Ta'minot zanjiri - bu mahsulot yoki xizmatning dastlabki xom-ashyo shaklidan tortib to iste'molchigacha yetib borishigacha bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga oladi. Ushbu jarayonlarni muvofiqlashtirish, optimallashtirish va samarali boshqarish esa "Ta'minot zanjirini boshqarish" (Supply Chain Management – NSCM) nomi bilan tanilgan ilmiy-amaliy yo'nalishga asos soldi. SCM sohasi ilk bor 1980 - yillardanazariy tushuncha sifatida shakllangan bo'lib, hozirga kelib turli xil sanoat tarmoqlarida strategik ahamiyat kasb etmoqda.

Bundan tashqari, maqolada nazariy qarashlar bilan birga amaliy tavsiyalar ham berilib, zaxira boshqaruvida axborot texnologiyalaridan foydalanish, zamonaviy yondashuvlar asosida rejalashtirish va optimal zaxira miqdorini belgilashga doir takliflar ilgari suriladi. Maqola ta'minot zanjiri va logistika sohasida ilmiy izlanish olib borayotgan talaba va mutaxassislar uchun foydali nazariy-amaliy manba bo'lib xizmat qiladi.

Maqolada, shuningdek, ta'minot zanjirlarida mahsulot yoki xizmatlarni turli shakllarda – sotish, ijaraga berish, almashtirish yoki boshqa usullar bilan iste'molchiga yetkazishdagi strategiyalar ko'rib chiqilgan. Bu strategiyalar doirasida zaxiralarning samarali boshqarilishi tashkilotlarning bozor talablariga moslashishida, xarajatlarni kamaytirishda va raqobatbardoshligini oshirishda qanday ahamiyat kasb etishi ochib beriladi.

Zamon bilan hamnafas ravishda, SCM doirasida qo'llanilayotgan metod va texnologiyalar ham takomillashmoqda. Ayniqsa, zamonaviy biznes sharoitida zaxiralarni to'g'ri boshqarish korxonaning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishida muhim omil hisoblanadi.

Zaxiralar – bu ishlab chiqarish, sotuv va xizmat ko'rsatish jarayonlarining uzluksizligini ta'minlovchi vositalardir. Ular noto'g'ri boshqarilgan taqdirda katta moliyaviy yo'qotishlarga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois, zaxiralarni boshqarish

tizimi SCM ning ajralmas komponenti hisoblanadi. U optimal miqdordagi zaxirani saqlash, ortiqcha yoki kamchilik holatlarining oldini olish, xarajatlarni kamaytirish va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga qaratilgan.

Mazkur maqolada ta'minot zanjirlarida zaxiralarni boshqarishning nazariy asoslari, amaliy usullari, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish holatlari hamda bu boradagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi. Maqsad – o'zbek iqtisodiyotidagi korxonalar uchun foydali bo'lgan ilmiy xulosalar chiqarish va samarali boshqaruv mexanizmlarini taklif etishdir.

✓ **Zaxira turlari va ularning funksiyalari.** Ta'minot zanjiri - bu o'zaro bog'langan ishtirokchi kompaniyalar guruhi bo'lib, ular o'z manbasidan boshlab, tayyor mahsulot yoki xizmat holatiga kelguncha bo'lgan jarayonda qiymat qo'shadigan jarayonlarda ishtirok etadilar va ushbu mahsulot yoki xizmatlar belgilangan yakuniy iste'molchilarga yetkaziladi.

Ta'minot zanjirida zaxiralar muhim o'rin tutadi, chunki ular ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarining uzluksizligini ta'minlab beradi. Zaxiralar turli xil shakllarda bo'lishi mumkin va ular har xil funksiyalarni bajaradi. Quyida asosiy zaxira turlari va ularning vazifalari ko'rib chiqiladi:

1.	Xom - ashyo zaxiralari.	ishlab chiqarish jarayonida foydalaniladigan asosiy materiallar zaxirasi bo'lib, ular ishlab chiqarishning boshlanishi uchun tayyor holda saqlanadi.
2.	Yarim tayyor mahsulot zaxiralar.	ishlab chiqarishning muayyan bosqichidan o'tgan, ammo hali yakuniy mahsulotga aylantirilmagan materiallar. Bu zaxira turi ishlab chiqarish bosqichlari orasidagi muvozanatni ta'minlaydi.
3.	Tayyor mahsulot zaxiralar.	iste'molchiga yetkazib berishga tayyor bo'lgan mahsulotlar. Ular mijozga xizmat ko'rsatish tezligini oshiradi va bozordagi talabni qondirishda yordam beradi.
4.	Strategik zaxiralar.	kutilmagan holatlarda foydalanish uchun mo'ljallangan, odatda uzoq muddatga saqlanadigan zahiralar. Bular tabiiy ofatlar, yetkazib berishdagi uzilishlar yoki narx o'zgarishlariga qarshi himoya vositasi bo'lib xizmat qiladi.
5.	Operatsion zaxiralar.	ishlab chiqarishva yetkazib berishdagi kundalik ehtiyojlar uchun mo'ljallangan zaxiralar bo'lib, ular jarayonlar o'rtasida uzluksizlikni saqlashda yordam beradi.

Har bir zaxira turi o'z funksiyasiga ega bo'lib, ularning har biri ta'minot zanjirining samarali ishlashi uchun muhim ahamiyatga ega. Ularni to'g'ri rejalashtirish va boshqarish orqali ortiqcha xarajatlarning oldi olinadi, mijozlar ehtiyojlarini o'z vaqtida qondirish imkoniyati yaratiladi

✓ Ta'minot turlari va ularning ahamiyati. Ta'minot turlari ta'minot zanjiri boshqaruvida muhim o'rin tutadi. Tashkilotlar ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish yoki savdo faoliyatlarini amalga oshirishda turli shakllarda resurslarga muhtoj bo'ladilar. Shu sababli, ta'minotshakllarini aniqlash va ularni samarali boshqarish orqali korxonaga o'z faoliyatini barqaror, izchil va raqobatbardosh tarzda yuritishi mumkin.

Ta'minot – bu faqatgina mahsulot yoki xizmatni xarid qilish emas, balki kengroq iqtisodiy munosabatlar majmuidir. Ta'minot jarayonlari orqali mahsulot yoki xizmatlar ishlab chiqaruvchidan iste'molchiga turli shakllarda yetkaziladi.

“Types of supplies –Supply of goods or services or both is defined as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business.” Ya'ni, ta'minot turlari – tovarlar yoki xizmatlarning (yoki ikkalasining) ta'minoti savdo, topshirish, barter, almashuv, litsenziyalash, ijaraga berish, lizing yoki yo'q qilish shaklida, shuningdek, shaxs tomonidan ishbilarmonlik faoliyati doirasida yoki uni rivojlantirish maqsadida amalga oshirilgan yoki amalga oshirilishi rejalashtirilgan bitim sifatida belgilanadi.

Bu ta'rifdan ko'rinib turibdiki, ta'minot shunchaki tovar yoki xizmatni yetkazib berishdan iborat emas. U bir necha iqtisodiy mexanizmlarni o'z ichiga oladi. Jumladan:

Savdo – tovar yoki xizmatni pul evaziga sotish;

Barter – mahsulotlar yoki xizmatlarni to'g'ridan-to'g'ri almashish;

Litsenziyalash – muayyan huquqlarning (masalan, ishlab chiqarish yoki foydalanish) taqdim etilishi;

Ijara yoki lizing – mulkni vaqtincha foydalanish uchun taqdim etish;

Yo'q qilish – mahsulot yoki xizmatdan foydalanishni to'xtatish yoki undan voz kechish.

Har bir ta'minot turi korxonaga ehtiyojiga, faoliyat turiga, iqtisodiy sharoitga va strategik maqsadga qarab tanlanadi. Masalan, ishlab chiqaruvchi korxonaga uchun xomashyo ta'minoti muhim bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot uchun asbob-uskunalarni ijaraga olish iqtisodiy jihatdan qulay bo'lishi mumkin.

Ta'minot turlarining to'g'ri boshqarilishi orqali:

- *ishlab chiqarish jarayoni uzluksiz ta'minlanadi,*
- *xarajatlar optimallashtiriladi,*
- *mijozlarga xizmat ko'rsatish darajasi oshadi,*
- *zaxiralarni boshqarish yengillashadi.*

Shuning uchun ta'minot turlarini tahlil qilish va ularning ahamiyatini anglash har qanday tashkilot uchun muhim strategik vazifalardan biri hisoblanadi.

✓ Ta'minot zanjirining strategiyalari. Ta'minot zanjiri strategiyasi korxonalarining samarali faoliyat yuritishi uchun juda muhim. Har bir mahsulot yoki xizmat uchun mos ta'minot zanjiri strategiyasini tanlash, korxonaga resurslarini to'g'ri boshqarish va xarajatlarni optimallashtirishda asosiy rol o'ynaydi. Ta'minot zanjirining samarali ishlashi uchun zarur bo'lgan yondashuvlar ikki asosiy guruhga bo'linadi: “funktsional” va “samarali”, yoki “javob beruvchi” va “innovatsion”.

Marshall L. Fisher (1997) o'zining muhim maqolasida shunday savolni qo'yadi: "Mahsulotingiz uchun qaysi ta'minot zanjiri to'g'ri?"⁴Bu savol ta'minot zanjirining mahsulotning o'ziga xos xususiyatlariga qarab tanlanishi kerakligini ta'kidlaydi. Fisher, shuningdek, Naylor, Naim va Berry (1999) ta'minot zanjiri strategiyasining ikkita muvofiq lashtirilgan xususiyatini ajratib ko'rsatadi⁵:

1. "Funksional" va "samarali" kombinatsiyasi – Bu yondashuv an'anaviy va standart mahsulotlar uchun to'g'ri keladi. Bunday mahsulotlar ko'p miqdorda ishlab chiqariladi va talabning o'zgarishi unchalik katta bo'lmaydi. Samarali zanjir bu holatda past narx va maksimal samaradorlikni ta'minlashga qaratilgan bo'ladi.

2. "Javob beruvchi" (moslashuvchan) va "innovatsion" kombinatsiyasi – Innovatsion va tez o'zgaruvchan mahsulotlar uchun mos keladi. Bunday mahsulotlar uchun ta'minot zanjiri moslashuvchan bo'lishi va bozorga yangi mahsulotlar chiqarishda tez va samarali javob berish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Innovatsion mahsulotlar uchun ta'minot zanjiri tezkor o'zgarishlarga moslashish va yuqori sifatni ta'minlashga qaratilgan bo'ladi.

Bu ikkita strategiya korxonalariga o'z mahsulotlarini optimal tarzda ishlab chiqarish va yetkazib berish uchun kerakli yondashuvni tanlashda yordam beradi. Shuningdek, ta'minot zanjirini boshqarishda bozorning talabiga va mahsulot xususiyatlariga qarab, strategiyani o'zgartirish zarurati tug'ilishi mumkin.

✓ Zamonaviy ta'minot zanjirida axborot texnologiyalarining roli. Zamonaviy raqamli davrda ta'minot zanjirlarida axborot texnologiyalarining o'rni tobora ortib bormoqda. Raqamli vositalar yordamida mahsulot harakati, zaxira darajasi, buyurtmalar holati va mijozlar ehtiyojlari aniq va tezkor tarzda nazorat qilinmoqda. Bu esa ta'minot zanjirini samarali boshqarish, vaqt va mablag'ni tejash imkonini beradi.

Bulutli texnologiyalar, sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlili (big data), avtomatlashtirilgan tizimlar kabi vositalar korxonalarni real vaqt rejimida zaxiralarni kuzatib borish va ularga mos ravishda qaror qabul qilishga yordam beradi. Masalan, avtomatlashtirilgan tizimlar orqali omborxonalar zaxiralari to'g'risidagi ma'lumotlar avtomatik yangilanadi, bu esa inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni kamaytiradi.

Shuningdek, elektron ma'lumotlar almashinuvi (EDI) orqali yetkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar va chakana sotuvchilar o'rtasidagi axborot almashinuvi tezlashadi. Bu jarayon ta'minot zanjiri bo'ylab muvofiq lashtirilgan harakatni ta'minlab, umumiy samaradorlikni oshiradi.

Hozirgi vaqtda ko'plab yirik korxonalar **ERP (Enterprise Resource Planning)** tizimlaridan foydalanib, butun ishlab chiqarish va ta'minot jarayonlarini yagona axborot platformasi orqali boshqarmoqda. Bu esa zaxiralarni optimallashtirish va xaridni to'g'ri rejalashtirish imkonini beradi.

XULOSA

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda ta'minot zanjiri va zaxiralarni boshqarish tizimi har qanday tashkilotning muvaffaqiyati va raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Xususan, zaxiralar ishlab chiqarish va yetkazib berish jarayonlarida muvozanatni saqlash, talab va taklif o'rtasidagi farqni qoplash hamda

xaridor ehtiyojlarini to'liq qondirish imkonini beradi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, zaxiralar bir nechta ko'rinishga ega bo'lib, har birining o'ziga xos funksiyalari mavjud. Ularni to'g'ri aniqlash va boshqarish korxonalar resurslaridan samarali foydalanish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, ta'minot zanjirlarini va zaxiralarni samarali boshqarish bugungi kunda raqobatning kuchayib borayotgan sharoitida tashkilotlarning strategik ustunlikka erishishida hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Shu boisdan bu sohaga e'tiborni kuchaytirish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va ilmiy yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etish zarurdir

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi harakatlar strategiyasi: makroiqtisodiy barqarorlik, investision faollik va innovasion rivojlanish istiqbollari Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, Ilmii ma'ruza va maqolalar to'plami, II shu'ba, 2019 yil.
2. «O'zbekiston Respublikasining harakatlar strategiyasi: makroiqtisodiy barqarorlik, investision faollik va innovasion rivojlanish istiqbollari» xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami 3 - seksiya 2020 yil.
3. O'zbekiston Respublikasi harakatlar strategiyasi: makroiqtisodiy barqarorlik, investision faollik va innovasion rivojlanish istiqbollari Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, Ilmii ma'ruza va maqolalar to'plami, III shu'ba, 2018 yil.
4. O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi: omillar, natijalar va istiqbollar. Respublika ilmiy-amaliy anjumani ilmiy maqolalar to'plami 2018 yil 30 oktyabr. - T.: TDIU, 2018 yil
5. Raqamli iqtisodiyotni shakllantirishdagi zamonaviy trendlar: tajriba, muammo va istiqbollar mavzusida ZOOM platformasi orqali o'tkazilgan Respublika onlayn ilmiy-amaliy anjumanining ma'ruza tezislari to'plami, Toshkent, 2020 yil
6. Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN: 2249-0892 Vol9 Issue - 2, Dec -2019
7. "Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2017 yil.